

Integración de servicios basados en inteligencia artificial para optimizar la relación entre pacientes y fisioterapeutas

Informe Técnico

Sergio Martín-Segura, Mario E. Suaza-Medina,
F. Javier Zarazaga-Soria

DOI: 10.5281/zenodo.20158803

13 de mayo de 2025

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo	1
1 Introducción	3
1.1 Contexto	3
1.1.1 Los Modelos de Lenguaje Grande (LLM)	3
1.1.2 Factores a conocer para poder entender y comparar modelos.....	4
1.1.3 Los LLM en fisioterapia	8
1.2 Resumen del trabajo realizado	9
2 Experimentación con LLM en fisioterapia	11
2.1 Prototipo demostrador e informe de la validación del mismo	11
2.1.1 Patrón de diseño	11
2.1.2 Funcionamiento del sistema	13
2.1.3 Diseño de la interfaz del prototipo	15
2.1.4 Comparativa de frameworks	16
2.2 Validación experimental	18
2.2.1 Especificación del proceso seguido	18
2.2.2 Ejemplo de conversación desarrollada	20
2.3 Demostrados del prototipo	24
3 Bibliografía	25

Resumen ejecutivo

El presente informe evalúa el potencial de los grandes modelos de lenguaje (LLM) para su aplicación en el ámbito de la fisioterapia, con especial atención a escenarios clínicos sujetos a restricciones operacionales y normativas de protección de datos. El trabajo ha sido desarrollado por el grupo de Sistemas de Información Avanzados de la Universidad de Zaragoza y combina revisión del estado del arte, evaluación tecnológica de modelos y herramientas, así como el diseño y validación experimental de un prototipo funcional orientado a la anamnesis y seguimiento conversacional de pacientes.

En el estudio se identifica que la elección de un modelo LLM no puede realizarse únicamente en función de su rendimiento bruto, sino que debe considerar factores como requisitos de memoria, velocidad de inferencia, ventana de contexto, capacidades multimodales, integración de herramientas externas y compatibilidad con entornos seguros. En el ámbito sanitario, estos criterios adquieren una relevancia crítica debido a las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos y a la necesidad de mantener control local sobre la información clínica.

La revisión bibliográfica realizada muestra un creciente interés internacional en la utilización de LLM en fisioterapia y rehabilitación clínica. Diversos estudios recientes evidencian que modelos avanzados como GPT-4 ofrecen un rendimiento significativamente superior en tareas de razonamiento clínico, entrevistas médicas adaptativas, generación de informes estructurados y seguimiento longitudinal de pacientes. También se constata que técnicas como Retrieval-Augmented Generation (RAG) y chain-of-thought prompting mejoran la capacidad de contextualización y precisión de las respuestas. No obstante, la literatura revisada coincide en señalar limitaciones importantes. Entre ellas destacan las alucinaciones, la generación de referencias incorrectas, la falta de trazabilidad en determinados razonamientos y la imposibilidad de sustituir completamente la intervención profesional humana en procesos diagnósticos complejos. Por ello, el informe concluye que los LLM deben entenderse actualmente como sistemas de apoyo al profesional sanitario y no como herramientas autónomas de diagnóstico o decisión clínica.

Desde el punto de vista tecnológico, el trabajo se ha centrado especialmente en la viabilidad de utilizar modelos open source ejecutados localmente. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar privacidad, soberanía del dato y cumplimiento normativo en entornos de pequeñas clínicas o consultas privadas, donde resulta inviable desplegar infraestructuras cloud de alta seguridad. Como resultado, se evaluaron diferentes configuraciones hardware y se determinó que modelos cuantizados de tamaño medio pueden ejecutarse de forma aceptable en estaciones de trabajo con GPU profesionales o incluso en hardware doméstico avanzado.

A partir de estas premisas se diseñó un caso de uso orientado a la automatización parcial de entrevistas clínicas en fisioterapia. El objetivo principal consistió en desarrollar un sistema conversacional capaz de interactuar con pacientes para recopilar información estructurada sobre síntomas, antecedentes, evolución clínica y expectativas terapéuticas. El enfoque adoptado no se limitó a un chatbot convencional, sino que implementó un patrón híbrido basado en conversación guiada y actualización incremental de un “canvas” estructurado que representa el informe clínico.

El prototipo implementado se desarrolló sobre Ollama como motor de ejecución local de modelos y PydanticAI como framework de coordinación y validación estructurada de datos. La

elección de estas tecnologías respondió a criterios de flexibilidad, estabilidad de API, facilidad de integración y soporte para validación automática de estructuras complejas. Frente a alternativas como LangChain o Haystack, PydanticAI ofreció una aproximación más robusta para gestionar modelos de datos tipados y flujos conversacionales orientados a generación estructurada. El sistema incorpora, además, mecanismos de gestión eficiente del contexto para compensar las limitaciones de ventana presentes en numerosos modelos open source. Mediante técnicas de poda del historial conversacional y mantenimiento persistente del estado estructurado del informe clínico, el modelo puede continuar realizando preguntas relevantes sin necesidad de conservar íntegramente toda la conversación previa.

La validación experimental se realizó utilizando expedientes clínicos reales anonimizados y simulaciones de pacientes llevadas a cabo por profesionales de fisioterapia de la Universidad de Zaragoza. Los informes generados automáticamente por el sistema fueron posteriormente comparados con informes clínicos elaborados por especialistas humanos independientes. Los resultados mostraron un elevado grado de equivalencia funcional entre ambos, especialmente en tareas de recopilación de síntomas, caracterización del dolor y seguimiento conversacional. Las principales discrepancias identificadas aparecieron en casos donde el diagnóstico dependía de exploraciones físicas imposibles de reproducir mediante interacción conversacional, como maniobras específicas de tensión muscular o movilidad articular. Este hallazgo confirma que la aproximación propuesta resulta especialmente útil como herramienta de apoyo documental y preevaluación clínica, pero no sustituye la exploración presencial realizada por profesionales.

En términos globales, el trabajo demuestra la viabilidad técnica y operativa de integrar LLM open source en entornos de fisioterapia bajo criterios de privacidad y despliegue local. Asimismo, evidencia que los modelos actuales poseen capacidad suficiente para asistir en procesos de anamnesis estructurada y generación de documentación clínica preliminar. Como líneas futuras se propone profundizar en mecanismos de detección de incertidumbre, integración multimodal, conexión con sistemas de información sanitarios y desarrollo de estrategias híbridas que combinen razonamiento automático con supervisión profesional continua. El trabajo constituye, por tanto, una prueba de concepto sólida sobre el potencial de los LLM como asistentes clínicos conversacionales en fisioterapia, destacando tanto sus oportunidades como las limitaciones técnicas y éticas que todavía deben abordarse antes de una adopción generalizada en entornos asistenciales reales.

1 Introducción

1.1 Contexto

1.1.1 Los Modelos de Lenguaje Grande (LLM)

Los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) son una de las tecnologías más revolucionarias en inteligencia artificial en los últimos años. Capaces de generar texto, responder preguntas, traducir idiomas y hasta escribir código, estos modelos han transformado la forma en que interactuamos con la información. Pero, ¿cómo surgieron y cómo llegaron a ser tan potentes?

La idea de que una máquina pueda procesar lenguaje natural no es nueva. En la década de 1950, con el surgimiento de la inteligencia artificial, se desarrollaron los primeros sistemas basados en reglas, como ELIZA (1966), un chatbot que simulaba una conversación mediante respuestas predefinidas.

Sin embargo, los LLM modernos tienen su base en el aprendizaje automático (machine learning) y, más concretamente, en las redes neuronales. Un hito clave fue la introducción de las redes neuronales recurrentes (RNN) en los años 1980-1990, que permitían procesar secuencias de texto. Pese a sus avances, estas redes tenían dificultades para manejar dependencias a largo plazo.

El gran salto llegó en 2017 con el artículo de investigación "Attention Is All You Need" (Vaswani et al. 2017) que introdujo la arquitectura Transformer. A diferencia de las RNN, los Transformers usaban mecanismos de atención para procesar palabras en paralelo, captando relaciones contextuales más eficientemente. Esto permitió el desarrollo de modelos mucho más grandes y potentes, entrenados con cantidades masivas de datos. Algunos hitos importantes:

- 2018: GPT-1 (OpenAI). El primer "Generative Pre-trained Transformer" (GPT) demostró que un modelo basado en Transformers, preentrenado con grandes corpus de texto y luego afinado para tareas específicas, podía generar texto coherente.
- BERT (Google, 2018) y sus variantes optimizaron el procesamiento del lenguaje para búsquedas y clasificación.
- 2019: GPT-2. Con 1.5 mil millones de parámetros, GPT-2 sorprendió por su capacidad para generar artículos, poemas y noticias falsas convincentes. OpenAI inicialmente limitó su acceso por preocupaciones éticas.
- 2020: GPT-3 (175B parámetros). GPT-3 mostró capacidades cercanas a la comprensión humana en muchas tareas, desde escritura creativa hasta programación. Su escala sin precedentes demostró que, a mayor tamaño, mayor capacidad emergente.
- T5 (Google, 2020) unificó múltiples tareas bajo un mismo modelo.
- ChatGPT (2022) llevó los LLM al público general, con un modelo afinado para diálogos.
- GPT-4 (2023) mejoró en razonamiento, seguridad y multimodalidad (texto + imágenes).

Los modelos siguen creciendo en número, proveedores y tamaño. Esto lleva a la necesidad de tener claro qué criterios seguir a lo hora de tomar decisiones sobre cuál usar. La siguiente sección aborda este problema.

1.1.2 Factores a conocer para poder entender y comparar modelos.

1.1.2.1 Parámetros

La "capacidad" de los modelos se mide por su tamaño (cantidad de parámetros). Existe dos relaciones lineales:

- A mayor cantidad de parámetros, mayor requerimiento de RAM.
- A mayor cantidad de parámetros, menor velocidad (*tokens por segundo*).

La escala suele estar en el rango de los miles de millones (*billions*). Por ello, es habitual ver los tamaños expresados como: `3B`, `8B` o `32B`

1.1.2.2 Parámetros activos

Arquitecturas de LLM modernas como las MoE (Mixture of Expertes) proponen una distinción entre "parámetros totales" y "parámetros activos"

Esto lo logran activando sólo "ciertas partes del cerebro" para cada token que predicen.

- A menor cantidad de parámetros activos, mayor velocidad (*tokens por segundo*).
- A menor cantidad de parámetros activos, menor requerimiento de RAM.

La forma de expresar los tamaños suele seguir la estructura:

- `mixtral:8x22b`: `141B` totales, repartidos en 8 "secciones". No indica con precisión cuántos parámetros activos implica. En la documentación de este modelo se indica que con `39B` activos en este caso.
- `Qwen3-30B-A3B`: `30B` totales, `3B` activos simultáneamente.

1.1.2.3 Cuantización

Cuando se entrenan en su versión original, cada parámetro de un LLM suele estar modelado por un número real (*floating point*) de 16 bits o, rara vez, de 32 bits. Cuantos más bits tienen un número en *fp*, mayor precisión decimal tiene.

Una técnica habitual de optimización (especialmente en la comunidad open source) consiste en cuantizar (*quantize*) cada parámetro, sacrificando "un poco" de precisión a cambio de "mucho" reducción en el tamaño. Existen múltiples técnicas (no es tan sencillo como redondear el número sacrificando precisión). Las más agresivas, incluso, han conseguido buenos resultados con parámetros ternarios: cada parámetro puede ser sólo `[1,0,1]`. La nomenclatura suele ser: `Q4`: Cada número se codifica con 4 bits.

Ej: El mismo modelo `gemma3:27B`¹ ocupa `~55GB` en su versión de `16 bits`, `~30GB` en su versión de `8 bits` (`Q8`), y `~17GB` en su versión de `4 bits` (`Q4`).

1.1.2.4 Ventana de contexto

La ventana de contexto es la cantidad de tokens pasados que un modelo puede tener en cuenta para predecir el siguiente token. Superada la ventana de contexto, el modelo no puede "ver" los tokens anteriores. Algunos casos de uso, como programación, se benefician de enormes ventanas de contexto, ya que permite "cargar" todo el código fuente de un proyecto.

¹ <https://ollama.com/library/gemma3/tags>

Si bien es cierto que algunos modelos actuales, como Gemini 2.5 Flash², soportan ventanas de contexto de millones de tokens, su rendimiento empeora cuando estas ventanas se llenan. El benchmark por defecto que se suele utilizar para comprobar que, efectivamente, el modelo está utilizando todos los tokens correctamente se denomina "aguja en el pajar" (*needle in the haystack*).

- Consiste en preguntar al modelo por un token concreto que se encuentra en el contexto, y comprobar que lo devuelve correctamente.
- Si el modelo no lo devuelve, es que no está utilizando correctamente la ventana de contexto.

La crítica viene de que este benchmark no mide la calidad de las respuestas, y algunos usuarios han percibido que modelos con ventanas de contexto enormes, comienzan a "perder inteligencia" a medida que sus ventanas se llenan. (pendiente de investigar si hay algo demostrado al respecto)

1.1.2.5 Multimodalidad

La multimodalidad es la capacidad de un modelo para procesar (tanto entrada como salida) diferentes tipos de datos, como texto, imágenes, audio, etc. El primer modelo multimodal liberado al público fue GPT-4 (aunque sus capacidades multimodales fueron liberadas bajo el nombre de GPT-4 Vision). Éste soportaba texto e imágenes como entrada, pero sólo texto como salida. Le siguió GTP-4o, (la "o" viene de "omni", que pretende indicar que es capaz de procesar todo tipo de datos).

- Este modelo incorpora audio y vídeo como entrada, e imágenes y audio como salida.
- Anteriormente, para tener una conversación de voz con un LLM, debían encadenarse 3 modelos: `Voz a texto -> LLM -> Texto a voz`.
- Con multimodalidad de audio el modelo puede procesar el sonido directamente, y generar la respuesta en el mismo formato. Menor latencia, mejor entendimiento del contexto sonoro y más expresividad en la generación de respuestas.

En la actualidad, otros modelos como Gemini ofrecen capacidades multimodales similares.

1.1.2.6 Razonamiento

En el contexto de los LLM, el concepto "razonamiento" (*reasoning*) cubre una técnica de prompting en la que se le pide al modelo que, antes de responder, primero reflexione sobre la pregunta. Cuando se habla de "modelos razonadores" (*reasoning models*), se suele referir a modelos que han sido entrenados específicamente para realizar esta técnica de prompting de la forma más efectiva posible. Actualmente (2025), la carrera por "el modelos más inteligente" pasa por dar más tiempo (más tokens) a los modelos para que razonen antes de responder, llegando a verse ejecuciones que "razonan" durante más de 20 minutos antes de concluir una respuesta (con modelos como `o3-pro`³).

² <https://deepmind.google/models/gemini/flash/>

³ <https://platform.openai.com/docs/models/o3-pro>

1.1.2.7 Herramientas

En el contexto de los LLM, las "herramientas" (*tools*) son funcionalidades adicionales que se le ofrecen al modelo para que pueda realizar tareas más allá de la simple generación de texto. Para integrarlas, en el prompt inicial se le indica al modelo que tiene acceso a una serie de herramientas, y se le explica cómo utilizarlas.

- Ej: `Puedes utilizar la herramienta "búsqueda" para buscar información en Internet. Para ello, escribe "buscar (tu consulta aquí)".`
- El modelo, al recibir una pregunta, puede decidir utilizar una de las herramientas disponibles para responder.
- Ej: `buscar ("Capital de Francia")`
- El programa que ejecuta el modelo, deberá reconocer que el modelo ha solicitado utilizar una herramienta, y ejecutar la acción correspondiente, enviándole de vuelta la respuesta al modelo.
- El modelo, al recibir la respuesta de la herramienta, puede continuar su tarea y generar una respuesta final.

Sistema: Puedes utilizar la herramienta "búsqueda" para buscar información en Internet. Para ello, escribe "buscar(tu consulta aquí)".

Usuario: ¿Cuál es la capital de Francia?

Modelo: buscar("Capital de Francia")

Sistema: París

Modelo: La capital de Francia es París.

La popularización de estas técnicas ha llevado a

- La creación o refinamiento de modelos que han sido entrenados específicamente para utilizarlas de forma efectiva.
- La creación de frameworks que facilitan la integración de estas herramientas en los LLM. Ej: ChatGPT Plugins, LangChain, Haystack, PydanticAI, etc.
- La creación de herramientas que permiten a los modelos interactuar con el mundo exterior de forma más efectiva. Ej: Wolfram Alpha, Búsqueda en Internet, Bases de datos, APIs, etc.

1.1.2.8 Model Context Protocol

Una última tendencia en el uso de herramientas ha sido la reciente creación del protocolo MCP (Model Context Protocol)⁴ de la mano de Anthropic⁵. Este protocolo no es sino una forma estandarizada de que "las herramientas documenten a los modelos cómo pueden ser utilizadas" y "los modelos utilicen las herramientas". De este modo, las aplicaciones sólo tienen que implementar el protocolo y no la compatibilidad individual con cada herramienta externa. La rápida adopción de este protocolo ha resultado en centenares de herramientas que ya lo soportan. Existen MCPs para conectar LLMs con:

- Bases de datos SQL, NoSQL, Redis, Vectoriales, etc.
- APIs REST, GraphQL, Websockets, etc. de servicios específicos como Figma, Google Calendar, etc.

⁴ <https://modelcontextprotocol.io/introduction>

⁵ <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

- Entornos de ejecución de código como python, javascript, etc. que permiten al modelo crear código para luego probarlo en tiempo real.
- Herramientas locales: modificar archivos locales, editar ficheros, ejecutar comandos del sistema, etc.

1.1.2.9 Agentes

El concepto de "agentes" (*agents*) se apoya en el uso de herramientas, pero va un paso más allá. Antes de los agentes era habitual programar un flujo de trabajo (o cadena) en el que se le indicaba a un modelo realizar una tarea y luego se utilizaba el resultado como parte de la entrada para la siguiente tarea. Estos flujos son estáticos, preprogramados, y siempre se ejecutan de la misma forma.

Se denomina agente (aunque el término ha sido abusado por motivos de marketing) a un modelo que, en lugar de seguir un flujo preprogramado, se le da la autonomía de decidir qué tareas y herramientas va a utilizar para resolver un problema. En sistemas "agénticos" (*agentic systems*), es habitual ver a los modelos realizar un detallado plan inicial de acciones, "lanzar" esas tareas de forma coordinada (siendo esas tareas, a veces, ejecuciones de otros modelos con acceso también a herramientas), y luego, una vez completadas, "verificar" los resultados, pudiendo incluso volver a ejecutar tareas si los resultados no son satisfactorios.

1.1.2.10 Conclusiones

El abanico de modelos disponibles no sólo responde a una fiebre de "yo también quiero tener mi propio modelo", sino a la diversidad de escenarios y necesidades que empujas hacia un modelo u otro:

Los modelos opensource:

- Permiten ser ejecutados en hardware local cuando:
 - La privacidad y el control de los datos son primordiales.
 - Se requieren modelos sin censura o restricciones de uso.
 - Se prefiere asumir el coste de la infraestructura local en lugar de pagar por un servicio en la nube.
- Según las necesidades,
 - GPUs como la Nvidia H100 de 80GB (>30.000 euros), son capaces de ejecutar modelos de por encima de los 70B de parámetros (cuantizados)⁶.
 - GPUs domésticas como la RTX 4090 de 24GB (~2.000 euros) puede ejecutar modelos de hasta 30B de parámetros (cuantizados).
 - Procesadores de equipos portátiles como los chips M de Apple, pueden ejecutar modelos de ~8B de parámetros (cuantizados) con facilidad.
 - Existen modelos muy pequeños `gemma3:1B` que pueden ejecutarse incluso en dispositivos móviles.

Según el escenario de uso:

- Si se van a procesar imágenes de entrada, se requiere un modelo con soporte de "visión".

⁶ <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/what-is-an-nvidia-h100>

- Si se va a conversar por voz, podría ser interesante utilizar modelos multimodales con soporte de audio en lugar de depender de un segundo modelo sólo para la conversión de voz.
- Si se va a integrar en entorno de agentes o va a utilizar "herramientas" (*tools*), se requiere un modelo que haya sido entrenado para ello, o que por lo menos rinda bien en esos escenarios.
- Hay modelos más especializados en tareas de razonamiento, otros en escritura creativa, otros en programación, etc.

1.1.3 Los LLM en fisioterapia

La incorporación de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) como ChatGPT en entornos clínicos está transformando la práctica de la fisioterapia, permitiendo herramientas que mejoran tanto el diagnóstico como el seguimiento de pacientes. En este contexto, diferentes versiones de ChatGPT han sido exploradas y comparadas, revelando fortalezas y limitaciones específicas según la tarea clínica y el diseño del sistema.

Uno de los estudios más detallados en la integración de ChatGPT en fisioterapia es el de Almeida et al. (2024), donde se presenta Physio, un asistente conversacional diseñado específicamente para tareas clínicas en fisioterapia. Este sistema está basado en GPT-4, que se selecciona por su superioridad en tareas de razonamiento clínico, generación de lenguaje natural con matices empáticos y capacidad para justificar decisiones clínicas mediante recuperación de evidencia (RAG). Los autores destacan que GPT-4 permite generar recomendaciones terapéuticas más personalizadas, estructuradas y acordes a guías clínicas, lo que mejora tanto la calidad del seguimiento como la confianza del profesional.

De forma complementaria, Zhu y Wu (2025) presentan APP (Ask Patients with Patience), una interfaz conversacional para anamnesis guiada que también emplea modelos de la familia ChatGPT. En este caso, los autores evalúan la interacción utilizando ChatGPT-3.5 y GPT-4, encontrando diferencias sustanciales: mientras GPT-3.5 tiende a generar entrevistas más genéricas y con menor sensibilidad a la historia previa del paciente, GPT-4 muestra una mayor capacidad para refinar preguntas clínicas relevantes y adaptarse al contexto progresivo del diálogo. Esta capacidad es especialmente valiosa en fisioterapia, donde la evolución de síntomas y la relación causa-efecto entre actividad y dolor es crítica para el seguimiento.

En un trabajo aplicado al análisis de datos biométricos, Chiras (2024) compara GPT-4, ChatGPT-3.5, y LLaMA 3-70B para tareas de consulta estructurada a bases de datos clínicos relacionados con fisioterapia deportiva. Si bien GPT-4 se mantiene como el modelo más preciso en tareas de razonamiento clínico y extracción semántica, se reporta que ChatGPT-3.5 ofrece un rendimiento aceptable con menor costo computacional, lo que podría justificar su uso en escenarios con limitaciones de hardware o para tareas de baja complejidad, como informes rutinarios.

Wang et al. (2025), en su propuesta AGIR, emplean modelos de la familia GPT (aunque no especifican la versión exacta) para realizar razonamiento clínico sobre patrones de marcha tridimensional. Se destaca el uso de *chain-of-thought prompting* para descomponer tareas complejas, una técnica especialmente efectiva en modelos como GPT-4, que ha mostrado mejor rendimiento que versiones anteriores en tareas que requieren pasos lógicos encadenados. En el

contexto fisioterapéutico, esto permite una interpretación más rica de datos biomecánicos que pueden informar la evolución del tratamiento.

Pereira et al. (2025), en su estudio sobre rehabilitación geriátrica, utilizan un modelo LLM (sin detallar la versión) para resumir información longitudinal de pacientes y emitir alertas clínicas. Aunque no se centra en ChatGPT per se, sus resultados son comparables a los reportados por otros estudios que sí utilizan versiones de GPT-4 para tareas de comprensión contextual, lo que sugiere su aplicabilidad en fisioterapia geriátrica como asistente para seguimiento funcional.

Por otro lado, Ahmad et al. (2024) discuten el uso de LLMs como ChatGPT para mejorar la comprensión de instrucciones terapéuticas en pacientes con baja alfabetización en salud. En sus pruebas comparativas, GPT-4 demuestra una mayor capacidad para reformular conceptos complejos en lenguaje accesible sin perder exactitud clínica. Esto es relevante en fisioterapia domiciliaria, donde la adherencia al tratamiento depende en gran parte de la claridad comunicacional.

Finalmente, Xu et al. (2024) aplican GPT-4 para interpretar informes quirúrgicos y predecir trayectorias de rehabilitación en pacientes con intervenciones de columna. Aunque el trabajo se enfoca en cirugía ortopédica, sus implicaciones son directamente trasladables al seguimiento fisioterapéutico postoperatorio. La elección de GPT-4 se justifica por su capacidad para sintetizar grandes volúmenes de información clínica en recomendaciones personalizadas.

Los estudios revisados demuestran un consenso emergente en la preferencia por GPT-4 para tareas clínicas complejas, especialmente en fisioterapia, donde el seguimiento longitudinal, la personalización del tratamiento y la interpretación de lenguaje natural son fundamentales. Aunque ChatGPT-3.5 puede resultar útil en contextos con recursos limitados, su rendimiento disminuye significativamente en tareas que requieren contextualización profunda o razonamiento clínico estructurado. Por su parte, el uso de técnicas como *chain-of-thought prompting* y *retrieval-augmented generation* potencia las capacidades de GPT-4 para adaptarse a flujos clínicos reales.

En cualquier caso, tal y como se indica en Chelli et al. (2024): *Given their current performance, it is not recommended for LLMs to be deployed as the primary or exclusive tool for conducting systematic reviews. Any references generated by such models warrant thorough validation by researchers. The high occurrence of hallucinations in LLMs highlights the necessity for refining their training and functionality before confidently using them for rigorous academic purposes.*

Y podemos añadir, que tampoco para un trabajo riguroso de diagnóstico y seguimiento.

1.2 Resumen del trabajo realizado

Este informe recoge los resultados de las actuaciones del grupo de Sistemas de Información Avanzados de la Universidad de Zaragoza destinadas a evaluar el estado del uso de los LLM en el ámbito de la fisioterapia, y las posibilidades que se pueden presentar trabajando en este dominio. Estas actuaciones han sido:

- Revisión del estado del arte del problema. El equipo de la Universidad de Zaragoza revisó el estado del arte referente al problema a abordar. Se llevó a cabo un análisis de trabajos de investigación existentes que hubieran puesto el foco en la integración de modelos de inteligencia artificial en el ámbito de la fisioterapia. El resultado ha mostrado que se pone casi todo el foco en analizar las capacidades de los sistemas en la nube sin tomar en consideración las restricciones operacionales que los entornos de salud de mantener.

- Capacidades operacionales de los modelos disponibles en los entornos operacionales de la fisioterapia. En un entorno de ciencias de la salud, la protección de datos resulta clave por lo que este ha sido uno de los principales criterios que se han tomado en cuenta. Ello ha llevado a la necesidad de que los modelos sean capaces de operar en sistemas seguros desde el punto de vista de normativa actual de protección de datos en España. La consecuencia más inmediata ha sido el descarte de todos los modelos que se ejecutan como servicio en la nube. De igual modo, al ser el patrón común de la fisioterapia en España el de pequeñas empresas, no es asumible el coste de una “bunker” de datos que garantice protección de datos en una nube restringida. Es por ello que en este punto ha sido necesario balancear las prestaciones que ofrecían los modelos con las exigencias de los mismos en materia de recursos hardware al objeto de poder desplegarlos en una intranet propietaria.
- Propuesta y desarrollo de un caso de uso que pueda actuar como demostrador de las posibilidades que los modelos de inteligencia artificial pueden aportar al entorno de la fisioterapia. Trabajando conjuntamente con fisioterapeutas de la Universidad de Zaragoza se han planteado varios casos que puedan ser prototípicos del trabajo que desarrollan y en el que los sistemas de inteligencia artificial pueden suponer un apoyo. Concretamente, se estudiaron informes de diagnóstico y seguimiento de pacientes al objeto de poder delegar en grandes modelos de lenguaje una operativa conversacional que posibilitase su cumplimentación. En este punto, fue necesaria la especificación de todo un trabajo de prompting de los sistemas para poder orientar el trabajo de los mismos a guiarlos en la conversación con el/la paciente en la búsqueda de caracterizar desde un punto de vista médico las sensaciones y sintomatología, así como su evolución. A partir de este trabajo, se han desarrollado diversos experimentos que han producido como resultados informes por parte de los LLM que han sido comparados con los expedientes de cara a determinar su calidad. Los resultados han mostrado que, en los casos planteados, el informe resultante está muy cerca del que ha sido producido por un especialista humano.
- El trabajo de prompting previo necesario para guiar al LLM resultó de un amplio tamaño y complejidad en su detalle por lo que se planteó integrarlo en un sistema conversacional que facilitara el trabajo de los fisioterapeutas a la hora de trabajar con pacientes. Con este fin, se analizaron diferentes propuestas de software libre orientadas a dotar de entornos conversacionales tipo ChatGPT a modelos de LLM libres. Tras este análisis, se pudo concluir que los mismos no estaban suficientemente orientados al problema que se abordaba y no permitían la suficiente configuración para dar respuesta: posibilidad de establecer ampliamente el marco de trabajo del LLM que acote cómo debe operar (un prompting de partida que incluya estructuras de datos que necesitan completarse para formar parte de la respuesta); y especificar formatos y contenidos de salida de la conversación (documentos que pasen a formar parte del expediente del paciente). Ante este escenario, se optó por el desarrollo completo de un prototipo de interfaz de usuario que fuese capaz de aportar estas capacidades. El resultado es una aplicación web que integra un LLM y que ha sido validada funcionalmente por profesionales de la fisioterapia.

2 Experimentación con LLM en fisioterapia

2.1 Prototipo demostrador e informe de la validación del mismo

2.1.1 Patrón de diseño

Para este proyecto, hemos adoptado un patrón de interacción que no se limita a un "chat conversacional", pero tampoco llega a representar un agente completo.

El objetivo es que el modelo interactúe con el paciente conversando con él y obteniendo información revelante de su caso, el motivo de la consulta, etc.

El resultado ha de ser:

Estructurado (para poder ser integrado en un sistema de información médico)

Completo (para que evitar al médico tener que hacer preguntas adicionales)

Veraz (para que el médico pueda confiar en la información obtenida)

A diferencia de la mayoría de escenarios de uso de LLMs, en este caso es el Modelo el que pregunta y el Usuario el que responde. Esto hace que a veces la terminología resulta confusa, ya que conceptos como "response" suelen estar siempre vinculados al papel del LLM.

Esto podríamos implementarlo de varias formas:

2.1.1.1 Chat + Postanálisis

Idea:

- El modelo interactúa con el paciente de forma conversacional, obteniendo información relevante.
- Al finalizar la conversación, el modelo genera un resumen de la información relevante obtenida.

Cómo implementarlo:

- En el prompt inicial se le indica al modelo toda la información que queremos obtener del paciente.
- El modelo interactúa con el paciente, haciendo preguntas y obteniendo respuestas.
- Al finalizar la conversación, se le indica al modelo el formato en el que queremos que genere el resumen de la información relevante.

Pros:

- Sencillo de implementar.

Contras:

- El modelo puede tener dificultades a la hora de interpretar si ya tiene la información necesaria o si necesita hacer más preguntas.

2.1.1.2 Canvas

Idea:

- El modelo interactúa con el paciente de forma conversacional, pero en lugar de generar un resumen al finalizar, va rellenando un documento (*canvas*) con la información relevante a medida que avanza la conversación.

- Esta idea se inspira en una técnica homónima introducida en ChatGPT⁷ en la que paralelo a la conversación "existe" un documento que se actualiza a medida que se avanza en la conversación.

Cómo implementarlo:

- No existe mucha información sobre cómo funciona internamente esta técnica.
- Hemos probado dos enfoques:
 - Puro Texto (prompting)
 - Herramientas

Pros:

- El modelo puede tener una mejor visión de la información que ya ha obtenido y la que le falta por obtener.
- El modelo puede "ver" el documento y utilizarlo como referencia para hacer preguntas más precisas.

Contras:

- Requiere una implementación más compleja.

2.1.1.2.1 Canvas: Puro texto

En esta aproximación, se le indica al modelo que, cada vez que vaya a responder, primero escriba la versión actualizada del documento (*canvas*) y luego la respuesta. Esta técnica se basa en el prompting, y no requiere de herramientas externas. Los resultados experimentales son buenos a priori, pero:

- El refuerzo que nos hemos ahorrado al no integrar herramientas, ahora lo tenemos que pagar al "parsear" la respuesta (el texto estructurado) del modelo.
- Es decir, en el fondo necesitamos implementar algo muy similar a una llamada a herramientas, pero de forma manual.

2.1.1.2.2 Canvas: Herramientas

En esta aproximación, se le indica al modelo que tiene disponibles dos herramientas:

- Una para obtener la versión actualizada del documento (*canvas*).
- Otra para actualizar el documento con la información relevante obtenida.

El modelo, al recibir una pregunta, puede decidir:

- Responder directamente, si el mensaje del usuario no aporta información nueva.
- Utilizar la herramienta de actualización del documento para añadir información relevante antes de responder.
- Utilizar la herramienta de obtención del documento para ver la información que ya ha obtenido y utilizarla como referencia para hacer preguntas más precisas.

En la práctica no hemos implementado la herramienta de obtención del documento ya que inyectamos manualmente el estado actual del documento en cada turno de conversación. Sin embargo, el uso de la herramienta de actualización del documento ha demostrado ser muy útil, que nos permite apoyarnos en librerías o frameworks que facilitan la generación e interpretación (parsing) de la información estructurada.

⁷ <https://openai.com/index/introducing-canvas/>

2.1.1.3 Few-shot prompting

Sumado a lo anterior, hemos implementado una técnica conocida como "few-shot prompting" para guiar al modelo en la generación de respuestas. Dicha técnica consiste en proporcionarle ejemplos de cómo debería funcionar la interacción.

- En lugar de "describirle" todo lo que quiero que haga
- Le muestro el comienzo de la conversación para que continúe con el mismo estilo.

Sistema: ...

Canvas: {

```
"nombre_paciente": "",
"motivo_consulta": "",
"antecedentes": "",
"sintomas": "",
"tratamientos_previos": ""
```

}

Usuario: Hola, buenos días, soy {nombre_paciente}.

Modelo: update_canvas("nombre_paciente", "{nombre_paciente}")

Canvas: {

```
"nombre_paciente": "{nombre_paciente}",
"motivo_consulta": "",
"antecedentes": "",
"sintomas": "",
"tratamientos_previos": ""
```

}

Modelo: Hola {nombre_paciente}, ¿en qué puedo ayudarte hoy?

Usuario:

De este modo, el modelo ya tiene un primer ejemplo de cómo será un turno completo de conversación, y puede continuar con el mismo estilo. Cabe destacar que en la implementación, en `{nombre_paciente}` se inyecta el nombre del paciente registrado en la plataforma.

2.1.2 Funcionamiento del sistema

El siguiente diagrama se dan detalles del funcionamiento del sistema. Toda la lógica específica se ha encapsulado en el objeto StatefullAgent, el cual gestionará tanto el historial como el informe resultante, así como interactuará con el LLM externo (en este caso, Ollama).

El StatefullAgent, recibe su configuración en su constructor. Por un lado, está el Initial State, que representa el estado inicial del informe médico en este caso. Lo normal es que el informe comience vacío, o con la información mínima que se conoce del paciente, como su nombre y su edad. Este objeto tiene la particularidad de ser un BaseModel de Pydantic, lo cual permite, más adelante, a nuestro agente LLM obtener una definición formal de su modelo de datos, de modo que el LLM pueda generar nuevos objetos compatibles. Por otro lado, tenemos el Initial History, que contiene los primeros mensajes de la conversación. Habitualmente, en un chatbot, una conversación comienza con un "mensaje de sistema" donde está el system prompt, y seguidamente se le cede el turno al usuario para que escriba su primera pregunta. En este proyecto, sin embargo, se ha seguido una aproximación conocida como "few shot" en donde la conversación ya cuenta con un ejemplo de interacción, lo que ayuda mucho a guiar al modelo hacia el comportamiento deseado, y continúa a partir de ahí. Esta técnica posibilita workflows para los que el modelo open source no fue inicialmente entrenado sin la necesidad de explicar esos workflows verbalmente, sino mediante ejemplos.

El objeto StatefullAgent, con su Estado actual (informe médico en este caso) y el historial hasta el momento, ofrece un método "run_turn" en donde se le pasa la respuesta del usuario. Esto inicia la cadena de: pensar, generar la acción sobre el estado (añadir la información nueva al informe), leer al completo el nuevo estado, pensar, generar la siguiente pregunta.

Todos los mensajes generados en este proceso (mensajes de usuario, llamadas a funciones del LLM y respuestas al usuario del LLM) son añadidos al historial, sin embargo, no todos los mensajes del historial son enviados al modelo en cada turno. Multitud de modelos opensource sufren de ventanas de contexto menores a sus competidores comerciales, de modo que para evitar el conocido fenómeno en el que el modelo olvida los primeros mensajes que recibió, se ha implementado un sistema de poda que elimina los mensajes intermedios. Este proceso sacrifica contexto a cambio de unos requisitos más asumibles. Sin embargo, aunque el modelo no tenga acceso a todo el historial, sí que tiene acceso al estado actual del informe, por lo que no preguntará información que ya conozca. Este es uno de los puntos fuertes de esta aproximación, que "los huecos" en el informe son los que guían las preguntas, y no el recuerdo de qué preguntas se han hecho ya y cuáles no.

2.1.3 Diseño de la interfaz del prototipo

En la interfaz se han establecido tres zonas (ver la siguiente figura):

- Una zona arriba a la derecha en la que se muestra el hilo de la conversación que se sigue. La misma cuenta con una barra de scroll para poder recuperar la conversación desde su inicio.
- Debajo de la anterior se encuentra la zona en la que el usuario o la usuaria da respuesta a las preguntas que se le plantean. En la misma también se indica cuándo el sistema está haciendo sus cálculos mediante el texto "Thinking".
- Finalmente, a la derecha se muestra el estado de completitud de la estructura de datos que el sistema tiene que ir rellenando en función de la conversación que va manteniendo.

En la sección 2.3 se muestra el funcionamiento del prototipo y allí se puede ver la interfaz de usuario.

2.1.4 Comparativa de frameworks

Las librerías y frameworks para trabajar con LLMs las vamos a dividir en dos niveles:

- Ejecución de modelos
- Coordinación de flujos de trabajo

2.1.4.1 Ejecución de modelos

Dentro de las diversas alternativas que existen para ejecutar modelos LLM (`transformers`, `llama.cpp`, `llvm`, `vllm`, `ollama`, etc.), escogimos `ollama`⁸ porque posee un catálogo propio de modelos que se pueden descargar desde la misma herramienta.

- Permite probar modelos y pivotar sin reescribir código.
- Resuelve de forma automática la ejecución de modelos en CPU o GPU.
- Ofrece una API compatible con OpenAI, de modo que se puede integrar en cualquier framework.

Varias de las opciones mencionadas anteriormente comparten algunas de estas funcionalidades, siendo el catálogo la más diferencial.

2.1.4.2 Coordinación de flujos de trabajo

El flujo propuesto para este proyecto es relativamente sencillo, siendo el parseo del canvas la parte más compleja. No habría sido estrictamente necesario el uso de un framework para coordinar el flujo de trabajo. Sin embargo, cualquier modificación en los requisitos o el alcance del proyecto habrían repercutido en un esfuerzo mucho mayor si no se hubiera utilizado un framework. Por ese motivo, se decidió establecer una base sólida, utilizando herramientas robustas que permitan la extensión de las funcionalidades iniciales. Ej. Integración con el sistema

⁸ <https://github.com/ollama/ollama>

de información médico, posibilidad de incluir un tercer interlocutor (médico), posibilidad de tramitar reservas, etc.

2.1.4.2.1 LangChain

LangChain⁹ fue uno de los primeros frameworks que popularizaron la implementación de flujos de trabajo con LLMs. Cuando los LLM apenas se usaban para nada que no fueran chatbots, LangChain facilitó:

- La coordinación de múltiples pasos preprogramados.
- El parseo de la respuesta de un modelo para
 - ser usada como entrada del siguiente.
 - ser utilizada de forma estructurada en la aplicación.

Con los años, la API ha evolucionado tanto que dificulte enormemente su desarrollo. Es difícil coordinar las distintas fuentes de información, que aluden a distintas formas de hacer las cosas en distintas versiones. (Imports rotos, funciones obsoletas, etc.)

Actualmente, el framework ha pivotado de una librería ligera para coordinar flujos de datos a un framework (LangGraph¹⁰) orientado a su servicio en la nube (LangSmith)¹¹. Se intentó utilizar LangChain en un inicio ya que se había utilizado en proyectos anteriores. La experiencia facilitó la decisión de no utilizarlo en este proyecto.

2.1.4.2.2 Haystack

En la búsqueda de un "sucesor espiritual" de LangChain, se encontró Haystack¹². Un framework más moderno que sigue la misma filosofía de LangChain, pero con una API más limpia y estable y sobre todo una documentación más clara. Su API es relativamente restrictiva, lo que facilita implementar casos de uso comunes, pero dificulta la implementación de casos de uso más complejos. No habría sido una mala opción de no haber sido por el descubrimiento de la siguiente herramienta.

2.1.4.2.3 PydanticAI

Otra posibilidad es Pydantic¹³, una librería de Python que permite definir modelos de datos y validarlos. Es muy popular en el desarrollo de servicios web, donde estos modelos se utilizan para especificar y validar las entradas y salidas de las APIs REST.

PydanticAI¹⁴ es un framework, desarrollado por la misma casa, que aplica los modelos de Pydantic para especificar y validar las entradas y salidas de los LLMs. Es decir, permite:

- Utilizar Pydantic para especificar el formato (modelo de datos) exacto de entrada y salida.
- Utilizar PydanticAI para especificar funciones (herramientas) que pueden ser invocadas por el modelo. Los tipos de los argumentos de entrada y el tipo del *return* de la función serán objetos Pydantic.

⁹ <https://python.langchain.com/docs/introduction/>

¹⁰ <https://langchain-ai.github.io/langgraph/concepts/why-langgraph/>

¹¹ <https://docs.smith.langchain.com>

¹² <https://haystack.deepset.ai/overview/intro>

¹³ <https://docs.pydantic.dev/latest/>

¹⁴ <https://ai.pydantic.dev/>

- Crear agentes (es su nomenclatura, aunque no cumplan la definición que hemos dado antes) que genera automáticamente la descripción de las herramientas definidas.
- Interpretar las respuestas del modelo y validarlas contra los modelos de Pydantic.
 - Si la respuesta no es válida, se vuelve a preguntar al modelo.
 - Devuelve al programador objetos Pydantic con los datos validados (en lugar de texto sin procesar, como hacen otros frameworks).
- También ofrece facilidades para implementar o integrar MCPs, aunque no es su objetivo principal.

Todo lo demás, incluido el control del historial de conversación, la coordinación con otras herramientas, etc. queda en manos del programador. Esta es la herramienta que se ha utilizado para implementar el flujo de trabajo de este proyecto.

2.2 Validación experimental

2.2.1 Especificación del proceso seguido

Con el fin de verificar el funcionamiento del sistema construido, se han tomado tres expedientes de pacientes y se ha operado con el sistema haciendo el papel de los mismos. Se consideró la opción de usar tres pacientes reales, pero se determinó que no era una aproximación óptima:

- Si se colaboraba con clientes con los que ya se había trabajado, éstos contaban con un diagnóstico inicial ofrecido por el/la profesional que podría “viciar” las respuestas. Así mismo, la propia progresión de la dolencia podría entorpecer en proceso de evaluación al no garantizar que las respuestas se acomodasen a una situación inicial planteada sino al resultado y evolución del propio tratamiento.
- Por otro lado, si los clientes eran nuevos, no se contaba con la suficiente confianza con ellos para hacer este papel. Además, sería necesario hacer pasar a cada uno de los pacientes dos veces por la misma situación (ya que ni se podría confiar exclusivamente en lo que aportase el LLM y, por tanto, la entrevista guía con el/la fisioterapeuta en persona deberá hacerse también).

Un profesor de fisioterapia de la Universidad de Zaragoza (colaborador habitual del grupo de investigación) ha sido la persona encargada de simular a los/las pacientes. Se evaluó la posibilidad de que fuera un investigador de la Universidad dado que podía ser más difícil que cayese en el uso de términos muy técnicos de fisioterapia que pudieran “viciar” las respuestas. Sin embargo, se consideró que lo que podía era darse un caso que tuviera mucho más impacto ya que los investigadores de la Universidad podían saber “cómo hablarle” al LLM para que diera (o no) las respuestas esperadas. Por eso, finalmente, ha sido un perfil en fisioterapia el encargado de hacer las simulaciones de pacientes, pero tomando en consideración que debía hacer un esfuerzo especial en contestar con lo harían ellos/ellas mismos/as.

El proceso de atención prestado por el sistema ha generado un informe de evaluación que ha constituido el resultado del mismo para cada paciente. Este informe ha sido analizado, cada uno, por compañeros del profesor de fisioterapia no involucrados en la “conversación” con el LLM, comparándolo con el informe clínico con el que se contaba. El proceso de evaluación ha determinado que el sistema conversacional ha llegado a una caracterización del problema médico que puede ser considerada equivalente a la obtenida en la entrevista personal. Las

únicas discrepancias que se han detectado han nacido del hecho de que, ante uno de los problemas específicos analizados, el propio equipo de fisioterapeutas ha reconocido que su diagnóstico necesita de una interacción física con la zona determinada (concretamente, la propuesta de un giro del hombro en un ángulo particular) y ver la respuesta que se ofrece desde un punto de vista de tensión muscular. Obviamente, este es un caso que no puede ser diagnosticado solamente mediante un sistema conversacional. Un posterior trabajo de mejora de estos sistemas necesitará de un análisis sobre cómo identificar estos posibles escenarios y cómo gestionarlos.

2.2.2 Ejemplo de conversación desarrollada

2.2.2.1 Prompt inicial suministrado para el ejemplo:

Eres un asistente virtual "entrevistador médico" experto en anamnesis de casos complejos. Tu misión es guiar al paciente paso a paso para recopilar de forma exhaustiva y estructurada todos los datos relevantes, sin emitir juicios, diagnósticos ni recomendaciones terapéuticas.

– TONO Y ACTITUD –

- Mantén un estilo cercano, empático y claro.
- Evita preguntas que se respondan con "sí" o "no"; fomenta respuestas descriptivas.
- No preguntes más de una cosa a la vez. Preferimos preguntas cortas y directas.
- No te disculpes por no diagnosticar. Tu labor es recopilar información, no juzgar.
- Si el paciente no recuerda o no desea responder, registra "ns/nc" para recordar que ya ha respondido a esa pregunta.

– FLUJO DE LA ENTREVISTA –

1. DATOS PERSONALES: Captura la información personal faltante del paciente.
2. MOTIVO DE CONSULTA: Pregúntale de forma ligera cual es el motivo de su visita y algunos detalles básicos.
3. DETALLE DEL SÍNTOMA: Profundiza en el síntoma principal y captura toda la información del sumario.
4. HISTORIA CLÍNICA: Pregúntale sobre antecedentes que puedan estar relacionados con el síntoma.
6. REPERCUSIÓN Y EXPECTATIVAS: Al final de la entrevista, cuando tengas toda la información que necesitas, pregúntale cuál es su expectativa y qué espera mejorar con la consulta.

– GESTIÓN DEL RESUMEN –

- En cada turno (pregunta tuya, respuesta del paciente), deberás llamar a las herramientas provistas para anotar la información del paciente.
- Estas herramientas te devolverán el estado actualizado del resumen, lo que te permitirá valorar cual debe ser la siguiente pregunta.
- Tras cada tool call, retoma la conversación de forma natural y continúa con la siguiente pregunta.

2.2.2.2 Extracto de interacción entre sistema y usuario

Assistant —
Buenos días, bienvenido a la Clínica. ¿Podría decirme su nombre, por favor?

User —
Llámeme doña luisa.

Assistant —
Buenos días, Luisa. ¿Cual es el motivo de su visita?

User —
Venia porque tengo dolores en la zona del muslo

Assistant —
¿Podria especificar en qué parte del muslo siente el dolor? Por ejemplo, en la parte frontal, posterior o lateral.

User —
Lo noto en la zona del regazo y es un ardor que va bajando por la pierna

Assistant —
¿Cuánto le duele actualmente en una escala del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es el dolor máximo imaginable?

User —
No sé, será un 5 o un 6

Assistant —
¿Podría elegir entre 5 o 6 para indicar la intensidad actual del dolor?

User —
Pues 6

Assistant —
¿Cuál es la intensidad máxima que ha alcanzado el dolor en escalas del 0 al 10?

User —
7

Assistant —
¿Cuál es la intensidad mínima que ha alcanzado el dolor en escalas del 0 al 10?

User —
3

Assistant —
¿Cuál es la intensidad habitual o media que experimenta con mayor frecuencia en escalas del 0 al 10?

User —

6

Assistant

¿Cómo ha evolucionado el dolor desde que comenzó? ¿Ha cambiado su intensidad o característica con el tiempo?

User

si que ha cambiado. empezó como un hormigueo y entumecimiento en el muslo, y ya luego paso a ser doloroso. el dolor ahora va desde la cadera hasta la rodilla

Assistant

¿Cómo le afecta la sintomatología a su vida diaria? ¿Ha tenido que modificar alguna actividad, labor o hábito por esta situación?

User

pues estaba haciendo obras en casa cuando me empezo el hormigueo asi que ahora se han paralizado esas obras. tampoco estoy pudiendo ira bailes de salon.

Assistant

User

?

Assistant

¿Ha tenido alguna cirugía, traumatismo o enfermedad previa en la zona afectada o en otros lugares del cuerpo? ¿Tiene antecedentes familiares de problemas neurológicos, musculoesqueléticos o otros trastornos relevantes?

User

No, no he tenido nada de eso. En general mi familia está sana.

Assistant

¿Cuál es su nombre completo y cuántos años tiene? ¿En qué momento comenzaron estos síntomas y qué cree que podría haberlos desencadenado?

User

Luisa Fernandez. 51 años. Ya te dije que me empezó de estar agachada haciendo obras.

Assistant

¿Cuál es su expectativa con esta consulta? ¿Qué espera mejorar y en qué plazo? ¿Cómo ha afectado esta sintomatología a su vida diaria además de la interrupción de las obras y la limitación para asistir a bailes?

User

Pues querría que me deje de doler y poder recuperar mi vida normal. Tengo suerte de teletrabajar, porque si tuviera que andar para trabajar, no podría hacer nada. Quiero poder moverme con comodidad.

```

Assistant
{
  "personal": {
    "nombre": "Luisa",
    "apellidos": "Fernandez",
    "edad": 51,
    "motivo": {
      "descripcion": "Dolores en la zona del muslo",
      "fecha_inicio": "durante el trabajo en casa",
      "causa_sospechada": "estar agachada haciendo obras",
      "sintoma": {
        "localizacion": "zona del regazo",
        "intensidad_max": 7,
        "intensidad_min": 3,
        "intensidad_media": 6,
        "intensidad_actual": 6,
        "caracteristicas": ["ardor"],
        "evolucion": "Empezó como un hormiguelo y entumecimiento en el muslo, luego y pasó a ser doloroso. El dolor ahora va desde la cadera hasta la rodilla",
        "agravantes": ["movimientos bruscos", "permanecer de pie prolongado"],
        "aliviantes": ["descanso en posición acostada", "aplicación de calor"],
        "sintomatologia_secundaria": []
      },
      "historia": {
        "personales": [],
        "familiares": [],
        "habitos_nutricion": null,
        "habitos_ejercicio": null,
        "habitos_descanso": null,
        "ocio": null,
        "civil": null,
        "apoyo_social": null,
        "psico_estres": null,
        "situacion_laboral": null,
        "psico_ansiiedad": null,
        "psico_depresion": null,
        "expectativas": {
          "repercusion_diaria": "Interrupción de las obras en casa y limitación para asistir a bailes de salón",
          "que_mejorar": "dejar de doler y recuperar movilidad normal",
          "que_espera": "solución eficaz para ¿Tiene antecedentes médicos, familiares o hábitos específicos (alimentación, ejercicio, descanso, trabajo) que hayan podido influir en este cuadro? ¿Ha experimentado otros síntomas como hinchazón, debilidad muscular, cambios en la sensibilidad o trastornos del intestino/vejiga?"
        }
      }
    }
  }
}
  
```

```

User
Pues lo demas está normal. Me está afectando al estado de animo, pero poco mas
  
```

```

Assistant
¿Tiene algún antecedente de lesiones, cirugías, infecciones o enfermedades crónicas (como diabetes, artritis, problemas de columna)? ¿Ha notado cambios en su postura o hábitos de trabajo recientes que podrían estar contribuyendo al dolor? ¿Ha realizado algún tipo de ejercicio o actividad física que haya aumentado la intensidad del dolor?
  
```

2.2.2.3 Contenido del fichero JSON generado como resultado de toda la conversación desarrollada.

```

*****
{
  "personal": {
    "nombre": "Luisa",
    "apellidos": "Fernandez",
    "edad": 51
  },
  "motivo": {
    "descripcion": "Dolores en la zona del muslo",
    "fecha_inicio": "durante el trabajo en casa",
    "causa_sospechada": "estar agachada haciendo obras"
  },
  "sintoma": {
    "localizacion": "zona del regazo",
    "intensidad_max": 7,
  }
}
  
```

```
"intensidad_min": 3,
"intensidad_media": 6,
"intensidad_actual": 6,
"caracteristicas": [
  "ardor",
  "ardor"
],
"evolucion": "Empezó como un hormigueo y entumecimiento en el muslo, y luego
pasó a ser doloroso. El dolor ahora va desde la cadera hasta la rodilla",
"agravantes": [
  "movimientos bruscos",
  "permanecer de pie prolongado",
  "movimientos bruscos",
  "permanecer de pie prolongado"
],
"aliviantes": [
  "descanso en posición acostada",
  "aplicación de calor",
  "descanso en posición acostada",
  "aplicación de calor"
],
"sintomatologia_secundaria": []
},
"historia": {
  "personales": [],
  "familiares": [],
  "habitos_nutricion": null,
  "habitos_ejercicio": null,
  "habitos_descanso": null,
  "situacion_laboral": null,
  "ocio": null,
  "civil": null,
  "apoyo_social": null,
  "psico_estres": "afectación del estado de ánimo",
  "psico_ansiedad": "ns/nc",
  "psico_depresion": "ns/nc"
},
"expectativas": {
  "repercusion_diaria": "Interrupción de las obras en casa y limitación para
asistir a bailes de salón",
  "que_mejorar": "dejar de doler y recuperar movilidad normal",
  "que_espera": "solución eficaz para mejorar calidad de vida y retomar
actividades sin dolor"
}
}
*****
```

2.3 Demostrados del prototipo

El prototipo se ha operado en un ordenador con un procesador Intel i7-8700K (12) @ 4.700GHz, una GPU NVIDIA Quadro P6000, 4214MiB / 32018MiB y sistema operativo Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64. Sobre el mismo se han desarrollado varias sesiones en las que se han simulado conversaciones con pacientes. En el siguiente enlace se encuentra disponible el vídeo en el que se muestra una de estas conversaciones: <https://acortar.link/demoFisioLLM>.

3 Bibliografía

- Ahmad, T., Baloch, Z., & Hameed, W. (2024). Leveraging large language models for enhancing public health communication: Opportunities and challenges. *Frontiers in Public Health*, 12, 1364660. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1364660>
- Almeida, R., Ribeiro, T., & Ribeiro, R. (2024). Physio: An LLM-based physiotherapy advisor. arXiv preprint, arXiv:2505.18412. <https://arxiv.org/abs/2505.18412>
- Chelli, M., Descamps, J., Lavoué, V., Trojani, C., Azar, M., Deckert, M., Raynier, J.L., Clowez, G., Boileau, P., Ruetsch-Chelli, C. (2024). Hallucination Rates and Reference Accuracy of ChatGPT and Bard for Systematic Reviews: Comparative Analysis. *Journal of Medical Internet Research*. Volume 26. <https://doi.org/10.2196/53164>.
- Chiras, M. (2024). Exploration of different large language models for RAG in analyzing wearable running data (Bachelor's thesis, University of Twente). <https://essay.utwente.nl/97634/>
- Pereira, L., Simões, P., Correia, A., & Ferreira, J. (2025). Use of large language models for clinical decision support in elderly rehabilitation: A case study. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 25(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s12911-025-02996-8>
- Vaswani, A., Shazeer, N.; Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł., Polosukhin, I., (2017). Attention is All you Need. In I. Guyon and U. Von Luxburg and S. Bengio and H. Wallach and R. Fergus and S. Vishwanathan and R. Garnett (ed.). 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS). *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 30. Curran Associates, Inc. arXiv:1706.03762.
- Wang, D., Zhao, J., Li, T., Zhang, L., & He, X. (2025). AGIR: Assessing 3D gait impairment with reasoning based on large language models. arXiv preprint, arXiv:2411.12808. <https://arxiv.org/abs/2411.12808>
- Xu, B., Lee, S., Johnson, A. M., & Park, J. (2024). Automated postoperative rehabilitation planning using LLMs in spine surgery. *Journal of Clinical Medicine*, 13(24), 7864. <https://doi.org/10.3390/jcm13247864>
- Zhu, J., & Wu, J. (2025). Ask patients with patience: Adaptive dialogue for clinical reasoning via large language models. arXiv preprint, arXiv:2502.08131. <https://arxiv.org/abs/2502.08131>